

XALQARO PEDAGOGIK ATAMALAR BO‘YICHA KOMPETENSIYANI OSHIRISH UCHUN HAMKORLIKDA O‘QITISH STRATEGIYALARI

Artikova Muhayyo Botiraliyevna

Andijon davlat pedagogika instituti, pedagogika fanlari doktori(DSc), professor

Rasulova Dilafruzxon Sharobiddin qizi

Andijon davlat pedagogika instituti, tayanch doktorant

dilafruzxon1011@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola talabalarning xalqaro pedagogik atamalarni tushunishini kuchaytirish strategiyalari o‘rganilib, hamkorlikda o‘rganish va innovatsion o‘qitish usullari orqali kompetensiyani oshirishning samarali yondashuvlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: xalqaro pedagogik atamalar, kompetensiya, hamkorlikda o‘qitish, innovatsion usullar, pedagogika, terminologiya, global ta’lim, hamkorlik, metodlar, o‘qitish strategiyalari.

СТРАТЕГИИ СОВМЕСТНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНАХ

Артикова Мухайё Ботиралиевна

Андижанский государственный педагогический институт, доктор
педагогических наук(DSc), профессор

Расулова Дилафрузхон Шаробиддин кизи

Андижанский государственный педагогический институт, докторант

dilafruzxon1011@gmail.com

Аннотация: В этой статье исследуются стратегии улучшения понимания студентами международных педагогических терминов и освещаются

эффективные подходы к повышению компетентности посредством совместного обучения и инновационных методов обучения.

Ключевые слова: международные педагогические термины, компетентность, совместное обучение, инновационные методы, педагогика, терминология, глобальное образование, сотрудничество, методы, стратегии обучения.

COLLABORATIVE TEACHING STRATEGIES FOR INCREASING COMPETENCE IN INTERNATIONAL PEDAGOGICAL TERMS

Artikova Muhayyo Botiraliyevna

Andijan State Pedagogical Institute, Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), professor

Rasulova Dilafruzkhon Sharobiddin kizi

Andijan State Pedagogical Institute, doctoral student

dilafruzxon1011@gmail.com

Annotation: This article explores strategies for enhancing students' understanding of international pedagogical terms and highlights effective approaches to enhancing competence through collaborative learning and innovative teaching methods..

Key words: international pedagogical terms, competence, cooperative teaching, innovative methods, pedagogy, terminology, global education, cooperation, methods, teaching strategies.

KIRISH

Globallashib borayotgan dunyoda professor-o‘qituvchilarning xalqaro pedagogik nuqtai nazardan kompetentsiyani rivojlantirishga bo‘lgan ehtiyoji hech qachon bu qadar muhim bo‘lmagan. Hamkorlikda o‘qitish strategiyalari o‘qituvchilar o‘rtasida umumiy bilimlarni, madaniyatlararo tushunishni va birgalikda muammolarni hal qilishni rivojlantirish orqali ushbu kompetensiyalarni oshirish uchun hamkorlikda

yondashuvni taklif qiladi. Turli nuqtai nazarlar va o‘qitish usullarini birlashtirgan holda, hamkorlik strategiyalari xalqaro ta’lim kontekstlarida muhim bo‘lgan moslashuvchanlikni va o‘qitish imkoniyatlarini kengaytiradi. Ushbu maqola pedagogik kompetentsiyani rivojlantirish uchun hamkorlikda o‘qitish metodologiyalarini qanday samarali qo‘llash mumkinligini o‘rganadi, bunda nazariy asoslar va o‘qituvchilarni global ta’lim tizimlarining murakkabliklarida harakat qilish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalar bilan qurollantirish uchun amaliy qo‘llanmalar ko‘rib chiqiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8-oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmonida[1] ham 63 (oltmish uchta) “xalqaro” so‘zini uchratishimiz mumkin. Bundan ko‘rinib turibdiki, yurtimiz ta’lim tizimi barcha sohalar kabi xalqaro ta’lim tizimiga, globallashuv jarayonlariga jadal kirib borayotganligini anglatadi. Xalqaro pedagogik atamalar bo‘yicha kompetentsiyani oshirish uchun hamkorlikda o‘qitish strategiyalari muhim ahamiyat kasb etib, bu masalada tadqiqotchilarimiz izlanishlar olib borish dolzarbligini anglatadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Xalqaro pedagogik atamalar bo‘yicha kompetentsiyani oshirish uchun hamkorlikda o‘qitish strategiyalarida ilmiy tadqiqotlar butun dunyo olimlari tomonidan keng tadqiq etilmoqda. Dunyoda ilm-fan, ilm-ma’rifat, texnika va texnologiya taraqqiy etib borar ekan, yangi g‘oyalar, yangi qarashlar, yangi atamalar paydo bo‘lib boraveradi. Pedagogikada yangi atamalarning kirib kelishi esa ma’naviy-ma’rifiy sohalardagi yangi imkoniyatlar va rivojlanishlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Hamkorlikda o‘qitish strategiyalari xalqaro kontekstlarda pedagogik kompetentlikni oshirishda asosiy rol o‘ynaydi. Hamkorlikdagi ta’lim tamoyillariga asoslangan ushbu strategiyalar o‘qituvchilar o‘rtasidagi hamkorlik, muloqot va o‘zaro yordamni birinchi o‘ringa qo‘yib, mazmunli bilim va ta’lim ko‘nikmalarini rivojlantirishda umumiy mas’uliyatni kuchaytiradi.

O‘qitish strategiyalari va pedagogik atamalar bo‘yicha kompetensiyani oshirish masalalari so‘nggi yillarda ko‘plab tadqiqotlar va amaliy ishlar markazida bo‘lmoqda. Yurtimizda va xorijda olib borilgan tadqiqotlar, o‘qitish jarayonida zamonaviy usullarni qo‘llashning zarurligini ko‘rsatmoqda. Masalan, Simin Ghavifekr o‘zining ishida o‘qituvchilar va talabalarning hamkorlikda o‘qitish jarayonidagi roli haqida to‘xtaladi va bu jarayonning ta’lim sifatini oshirishdagi ahamiyatini ta’kidlaydi[2; 9-21-b.].

Shuningdek, Johnson va Andrew o‘z tadqiqotlarida pedagogik atamalarni aniq tushuntirish va ulardan samarali foydalanish orqali o‘qituvchilarning kompetensiyasini oshirish mumkinligini isbotlaydilar[3;251-272-b.]. Ular hamkorlikda o‘qitish strategiyalarining talabalarning o‘zaro munosabatlarini yaxshilashga va o‘rganishga bo‘lgan motivatsiyasini oshirishga yordam berishini ta’kidlaydilar.

Bundan tashqari, pedagogik metodologiyalarni rivojlantirish va innovatsion yondashuvlar qo‘llash masalalari ham muhimdir. O‘zbekiston Respublikasi Ta’lim vazirligi tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar, o‘qituvchilarning professional rivojlanishini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan dasturlar, hamkorlikda o‘qitish strategiyalarini joriy etishda muhim ahamiyatga ega.

Shunday qilib, adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, hamkorlikda o‘qitish strategiyalari va pedagogik atamalar bo‘yicha kompetensiyani oshirish, ta’lim jarayonining sifatini yaxshilash uchun muhim vosita hisoblanadi[4; 291-295-b.].

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Xalqaro pedagogik atamalar bo‘yicha kompetensiyani oshirish bugungi kunda global ta’lim muhitida muhim ahamiyatga ega. Bunday kompetensiyani rivojlantirish uchun hamkorlikda o‘qitish (collaborative learning) strategiyalari samarali yondashuvlardan biri hisoblanadi. Quyida ushbu strategiyalarning asosiy tamoyillari va ulardan foydalanishning afzalliklari keltiramiz:

Hamkorlikda o‘qitish strategiyalarining mohiyati. Hamkorlikda o‘qitish (collaborative learning) talabalarning birgalikda ma’lum bir muammoni hal qilish yoki vazifani bajarish jarayonida hamkorlik qilishini anglatadi. Ushbu jarayonda o‘qituvchi yo‘l-yo‘riq ko‘rsatish va resurslar bilan ta’minlash vazifasini bajaradi, biroq asosiy ish

talabalarning o‘zaro muloqoti va bir-biriga yordam berishidan iborat bo‘ladi.[5; 82-91-b.] Xalqaro pedagogik atamalarni o‘zlashtirishda bu usul juda muhim, chunki u nafaqat yangi bilimlarni o‘zlashtirish, balki turli madaniyatlar va ta’lim tizimlariga oid terminlarni o‘rganish imkonini beradi.

Asosiy strategiyalar.

1. Jamoaviy loyihalar: Talabalarga xalqaro pedagogik atamalar bo‘yicha mavzuni berib, ularni kichik guruhlariga bo‘lish orqali loyihalarni amalga oshirish vazifasi qo‘yiladi. Bu guruhlar o‘zaro hamkorlikda mavzuni chuqur o‘rganadi va olingan natijalarni boshqa guruhlar bilan baham ko‘radi.

2. Rolli o‘yinlar (role-playing): Talabalar turli xalqaro ta’lim tizimlari vakillari rovida chiqish qilib, xalqaro pedagogik atamalarni amaliyotga tatbiq qilishadi. Bu usul talabalarga atamalarni kontekstda o‘rganish va ulardan foydalanish qobiliyatini oshirish imkonini beradi.

3. Onlayn hamkorlik platformalari: Talabalarga xalqaro hamkasblar bilan onlayn platformalar orqali muloqot qilish imkoniyati yaratiladi[6; 424-430-b.]. Bunday platformalar Google Docs, Slack yoki Moodle kabi vositalar bo‘lishi mumkin. Ular talabalarga turli pedagogik atamalarni jahon miqyosida amalda qo‘llash imkoniyatini beradi.

4. Seminar va treninglar: Turli xalqaro ekspertlar ishtirokidagi seminar va treninglar xalqaro pedagogik atamalarni chuqur o‘rganish imkonini beradi. Bu jarayonda talabalar real vaziyatlarda yangi terminlarni ishlatish va ularga nisbatan muhokama olib borishni o‘rganadilar.

5. Akademik mobillik: xalqaro pedagogik atamalar bo‘yicha kompetensiyani oshirish uchun muhim strategiyalardan biri hisoblanadi. Hamkorlikda o‘qitish orqali o‘qituvchilar va talabalarning xalqaro tajriba va bilimlari boyiydi, madaniyatlararo muloqot ko‘nikmalari rivojlanadi. Bu jarayon turli ta’lim tizimlari bilan tanishib, global pedagogik tendensiyalarni o‘rganishga yordam beradi. Akademik mobillik, shuningdek, ta’lim sifatini oshiradi va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashda asosiy rol o‘ynaydi[7; 45-51-b.].

1-shakl. Xalqaro pedagogik atamalar bo‘yicha kompetensiyani oshirishdagi Asosiy strategiyalar

Hamkorlikda o‘qitishning afzalliklari

- Bilimlarning chuqurligi: Talabalar bir-birlari bilan bilim almashish orqali mavzuni chuqurroq o‘rganadilar va turli nuqtai nazarlarni ko‘rib chiqish imkoniga ega bo‘ladilar.

- Kommunikatsiya ko‘nikmalari rivojlanishi: Hamkorlikda ishlash davomida talabalar o‘z fikrlarini aniq va ravon ifoda qilish, boshqa kishilar fikrlarini tinglash va ularga munosabat bildirish ko‘nikmalarini rivojlantiradilar[8; 76-81-b.].

- Jamoaviy ish tajribasi: Talabalar xalqaro hamkorlikdagi loyihalarda qatnashish orqali real hayotda talab etiladigan jamoaviy ish ko‘nikmalarini rivojlantiradilar.

Xalqaro pedagogik atamalar bo‘yicha kompetensiyani oshirishda hamkorlikda o‘qitish strategiyalari samarali vositadir. Ushbu strategiyalar yordamida talabalarga

yangi bilimlar berilibgina qolmay, ularning xalqaro ta’lim muhitida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun zarur bo’lgan ko’nikmalar shakllantiriladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytish mumkinki, xalqaro pedagogik atamalar bo’yicha kompetensiyani oshirishda hamkorlikda o’qitish strategiyalari samarali vosita hisoblanadi. Bu usul o’qituvchilar o’rtasida tajriba almashish, birgalikda darslarni rejalashtirish va turli pedagogik yondashuvlarni o’zlashtirish imkoniyatini yaratadi[9;82-86-b.]. Hamkorlikda o’qitish jarayoni o’qituvchilarning kommunikativ ko’nikmalarini kuchaytirib, turli madaniyatlar va ta’lim tizimlari haqida chuqurroq tushunchalar beradi. Natijada, o’qituvchilar o’z darslarida xalqaro pedagogik atamalarni muvaffaqiyatli qo’llay olishlari hamda talabalarga zamonaviy va keng qamrovli ta’lim berish imkoniyatiga ega bo’ladilar.

Adabiyotlar ro’yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8-oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmoni (<https://lex.uz/ru/docs/-4545884>)
2. Ghavifekr, S. (2020). COLLABORATIVE LEARNING: A KEY TO ENHANCE STUDENTS’SOCIAL INTERACTION SKILLS. MOJES: Malaysian Online Journal of Educational Sciences, 8(4), 9-21.
3. Johnson, Andrew. "Action research for teacher professional development: Being and becoming an expert teacher." The Wiley handbook of action research in education (2019): 251-272.4.
4. Rasulova Dilafruzxon Sharobiddin qizi. TA’LIMNI GLOBALLASHUV JARAYONIDA XALQARO PEDAGOGIK ATAMA VA TUSHUNCHALARDAN FOYDALANISHNING DOLZARB AHAMIYATI. Zenodo, 2024, doi:10.5281/zenodo.11213925.
5. Artiqova M., Rasulova D. Bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning mexanizmi //Talqin va tadqiqotlar. – 2024. – №. 28.

6. Rasulov E. "Jahon oliy ta'lim tizimida elektron portfolioning dolzarb ahamiyati." Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi 10 (2023): 424-430.
7. Rasulov, E., & Khushnazarova, M. (2022). TA'LIMDA MULTIMEDIYA VOSITALARINING KOGNITIV JIHLARI.
8. Rasulova Dilafruzxon Sharobiddin qizi. (2023). INGLIZ TILINI O'RGANISH MOTIVATSIYASINI OSHIRISHDAGI INTERFAOL TA'LIM USULLARINING AHAMIYATI. Innovative development in educational activities, 2(15), 76–81. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8249577>
9. Madraimovich, R. E. (2024). TALABALARNING FAOLLIGINI OSHIRISH VA BAHOLASHDA ELEKTRON PORTFOLIODAN FOYDALANISH. Science and innovation, 3(Special Issue 36), 82-86.